

ENTREMES.

LA REQUISITORIA DEL BORRICO.

<i>Alcalde.</i>		2 <i>Alguaciles.</i>		<i>Hombre.</i>
<i>Escribano.</i>				<i>Muger.</i>

SALEN ALCALDE Y ESCRIBANO.

Esc. **A**lcalde, alcalde, oid, no seais esquivo.

Alc. No me ha de quedar hoy pollino vivo.

Esc. Pues porqué han de morir? Qué majadero!
No daréis la razon?

Alc. Porque yo quiero.

Esc. Por qué quieres matallos?

Alc. No los quiero matar.

Esc. Pues qué?

Alc. Ahorcallos.

Esc. Se seguirá gran daño á los vecinos.

Alc. Es que hay en el lugar muchos pollinos.
Con uno ahi he tenido una pendencia,
que á no hallarme vestido de prudencia,
y ver que era un borrico vil y bajo,
nos pudo suceder alli un trabajo.

Esc. Con cual el pleito fué, saber espero.

Alc. Ahi fué con el burro del Barbero.

Esc. Ay Jesus! quien tal dice! quien tal piensa!
con un burro un alcalde anda en pendencia?

- Alc.* Es que hay burros y burras diferentes,
y tienen del lugar muchos parientes.
Dile un cachete:::
- Esc.* Es cosa mal pensada.
- Alc.* Valganos Dios! sino traia espada!
- Esc.* Por que fué la pendencia, estoy dudando.
- Alc.* Os lo diré: Yo me iba paseando
(como tengo á Dios gracia tan buen talle)
y encuentro con el burro en cierta calle.
Dígele: buenas tardes camarada;
y cual fuera yo alguna cebada,
alzó el hocico, y con los ojos tiesos
medió en aquestas barbas treinta besos.
- Esc.* No veis que se reia?
- Alc.* Eso es malicia:
nadie se ha de reir de la Justicia.
- Esc.* Sin razon de eso estais enfurecido.
- Alc.* Digale que es un burro mal reido;
y me atrevo, poquito mas ó menos,
á jurar que no es hijo de los buenos.
- Esc.* Y el borrico que os dijo?
- Alc.* Ese es mi enfado,
que no me dijo (bien ni mal habrado)
perdone su mested.
- Esc.* Eso son quejas.
- Alc.* Si dijo así, que nó, con las orejas.
- Esc.* Aqueso es que las moscas sacudia.
- Alc.* Eseribano, en verdad?
- Esc.* Por vida mia.
- Alc.* Con las o.ejas?
- Esc.* Si.
- Alc.* Linda mamola!
pues no pudo eso hacello con la co.ija?
- Esc.* En fin, es burro, no hay sino de ja. o.
- Alc.* En fin si me besó, he de al.erca. l. o.

Esc. Si ya está preso, no paseis de raya.

Alc. Y tiene puestas calzas de Vizcaya.

Sale Homb. Señor Alcalde?

Alc. Qué hay? que ha sucedido?

Homb. que el burro de la carcel se ha salido.

Alc. Esa es gran malicia,
y es querer burla hacer de la justicia.
El es un mal nacido, es un bergante:
andad, notificadmele al instante,
que si hoy no parece en todo el dia,
mañana he de ahorcallo en cortesia.

Homb. Notificar? á quien? Ay tal chacona!

Alc. A quien? almismo burro en su persona.

Homb. Si dicen que se ha ido: es desafuero.

Alc. Pues id, notificádselo al Barbero.

Homb. Que no está en el lugar, no seais tirano.

Alc. Pues vayan al vecino mas cercano.

Homb. Alcalde, yo no entiendo de esa historia.

Alc. Hay mas que despachar requisitoria?
Escribano escribid.

Esc. Sin dilaciones.

Alc. Escribid, no gasteis tantas razones.

Homb. Con un burro no valen esos modos.

Alc. La justicia ha de ser igual con todos.

Homb. Pues no le ha de salir la vurla en valde.

Esc. Ea decid.

Alc. Poned. Nos yo el Alcalde:::

Homb. Gran principio!

Alc. Poned ahí á la orilla;
Teniente-Alguamacil de aquesta villa:::

Homb. Teniente? ay tal borrico?

Alc. No repliqueis, salvaje.

Homb. No replico.

Alc. Y Pregonero real con evidencia:::

Homb. Pregonero un Alcalde! es indecencia!

Alc. No digo bien?

Homb. Es desatino eso.

Alc. Alguacil?

Sale. 1. Qué mandais?

Alc. Llevadle preso.

Homb. Pues no podeis errar como hombre humano

Alc. Dios nos tenga, señores de su mano!

Llevadle preso, que es un hablador

A un Alcalde se trata de herrador!

Homb. Yo digo que vá errado ese despacho.

Alc. Dos veces herrador! sois un borracho.

Que es decirme que doy yo sin cordura

una en el clavo y ciento en la herradura!

Llevadle.

1. Vamos.

Homb. Ved que estais sin tino. *vase.*

Alc. Y echadmele las calzas del pollino.

Esc. Envidia me dais, cierto, por mil modos.

Alc. Que no es el ser Alcalde para todos.

Sale. 1. Ya queda á buen recado. Qué Cordura!

Alc. Veremos quién ha hecho la herradura.

Proseguid, Escribano.

Esc. Idme notando.

Alc. Por Pregonero real mando y remando
á todos los lugares bien distantes.

que se hallaren estantes y habitantes,

que por tal al borrico no sea dada

favor ni ayuda, paja ni cebada;

supuesto que en la cárcel hizo fiero

á patadas y coces un bujero.

1. Alcalde, qué decis! estais sin seso?

Alc. Alguacil?

Sale. 2. Qué mandais?

Alc. Llevadle preso.

(*llévalo*)

Esc. Jesus, qué desatinos!

- Alc.* He de llenar la cárcel de pollinos.
- Esc.* El hombre es inhumano.
- Alc.* Decidme en qué quedamos, Escribano?
- Esc.* En que rompió la cárcel el pollino.
- Alc.* Poned sentencia por el clandestino.
- Esc.* Poner las señas ha de ser primero.
- Alc.* Del pollino?
- Esc.* Yo así lo considero;
y qué pelo tenía, edad y altura?
- Alc.* Un pollino, poned, de mi estatura.
- Esc.* Las señas os alabo.
- Alc.* Escribano, escribid, con esto acabo.
Y si acaso llegare á vuestras puertas
un pollino de aquestas señas y estas,
le recibais al punto juramento.
- Esc.* El burro ha de jurar?
- Alc.* Pues no, jumento?
- Esc.* Alcalde, ved que es desatino eso.
- Alc.* Alguacil?
- Sale. 2.* Qué mandais?
- Alc.* Llevadle preso;
y tenedme con el un gran cuidado,
no se suba al alero del tejado.
- Esc.* El doctrinaros solo os amohina.
- Alc.* Pensais que yo soy niño de doctrina?
Llevadle.
- Esc.* Alcalde mio.
- Alc.* Es invencion, (llévalo.)
porque hoy estoy vestido de Faraon.
Vive crispo, que es cosa rematada
estorbar á un Alcalde la alcaldada.
- Sale. 2.* Ya le he puesto en la cárcel, señor mio.
- Alc.* Pues escribid ahora.
- 2.* Es desvario, porque no sé escribir.
- Alc.* Cosa perdida!

Pues qué habeis hecho en toda vuestra vida?

Yo os juro:::

2. A vuestros pies:::

Alc. Ni aun á mis patas.

Qué enfecultad es hacer dos garrapatas?

2. Yo aprenderé al instante.

Alc. Bien lo dora.

Aprended, y volved dentro una hora.

2. Ya voy.

Alc. Pero aguardad.

2. Hay otra historia?

Alc. Que me leais esta requisitoria.

2. Tampoco sé leer.

Alc. Ay tal desgarró!

vení acá con mas barbas que un zamarro,
no leereis esta letra (qué os desvela?)
que la leen los niños de la escuela!

2. Y no la leereis vos?

Alc. Si yo supiera,
no le mandára á él que la leyera.

2. Si de los dos no sabe leer alguno,
qué os admirais que yo:::

Alc. Y es todo uno?

No es harta habilidad, que sin malicia,
sepa, sin estudiallo, hacer justicia?

2. No me hace fuerza nada de todo eso.

Alc. Alguacil?

Sale Muger. Qué mandais?

Alc. Llevadle preso.

Mug. A quien preso he de llevar,
Alcaldiritillo bello?

Alc. Ay señores, qué he mirado!
Quien sois?

Mug. Soy el embeleso,
soy la alegría el bullicio.

el regocijo, el contento,
y en fin. para este sainete
soy el alguacil postrero.

Alc. Oigan el diablo: y tambien
sois Alguacil?

Mug. Podré serlo,
si quereis.

Alc. Siendo muger,
como Alguacil podré haceros.

Mug. Con grande facilidad.

Alc. Decid, que lo haré al momento,
que me habeis inficionado.

Mug. Pués mirad, con gran respeto
me habeis de decir: tomad,
en esta vara os entrego
toda mi jurisdicción.

Alc. Que no es menester mas de eso?

Mug. Y aun es mucho.

Alc. Oigan el diablo:
ya estoy rabiando por verlo.
Ahora bien, tomad, que aqui
renuncio todo el derecho
de Pregonero y Alcalde;
mas veugadme del jumento.

dale la vara.

Mug. Qué decis, patan ruin,
bestion, salvajon, grosero!
sabeis que soy el Alcalde?

Alc. Y que tenemos con eso?

Mug. Mucho: yo os pondré:::

Alc. Quien eres?

Mug. Soy la muger del Barbero,
y los daños del berrico
habeis de satisfacerlos.

Alc. Como es eso?

Mug. Lo veréis.

Alguacil, llevadle preso,
y todos los demas salgan. *salen.*

Tod. Ya salimos.

Alc. No consiento;
pido mi jurisdicción.

Mug. Está en mi mano el derecho.

Tod. Venga á la cárcel al punto.

Alc. Pues qué va de veras esto?

Alcalde de poco acá,
Alcaldiritito bello,
piedad, y dadme mi vara.

Mug. Como ofrezca el majadero
pedir perdon al borrico, está libre.

Alc. Yo lo ofrezco:
mas con tal que aun que me encuentre,
no quiero que me dé besos.

Tod. Pues demos fin con un baile
para divertir el tiempo.

FIN.

CARMONA: =1849.

Imprenta y librería de D. J. M. MORENO. calle
Oficiales.